

UO'T:633.16:631.53.048 (470.53)

EKISH MUDDATLARI VA ME'YORLARINI KUZGI ARPANING BIOLOGIK QURUQ MASSA TO'PLASHIGA TA'SIRI

B.Q.Axmadjonov

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10930857>

Annotatsiya. Maqolada kuzgi arpani Ixtiyor va Bolg'ali navlarini turli ekish muddatlari va me'yorlarida ekilganda o'simlikda biologik quruq massa to'plashi bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kuzgi arpa, Ixtiyor navi, Bolg'ali navi, ekish me'yori, ekish muddati, unuvchan urug', o'simlikning quruq massa to'plashi.

Bugungi kunda dunyoda g'alla yetishtiruvchi mamlakatlar arpa seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyasining ilg'or usullari, xususan, ekish muddatlari va me'yorlari, o'g'itlash tizimi, sug'orish muddati va me'yorlari hisobiga don hosildorligi va sifatini oshirib bormoqda. Oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlashda boshqoqli don ekinlari, jumladan arpa navlari hosildorligi va sifatini oshirish bugungi kundagi g'allachilikdagi eng muhim ahamiyatga molik vazifalardan biri hisoblanadi.

Respublikamiz seleksioner olimlari ham mamlakatimiz donchiligini rivojlantirishda xorijiy davlatlar seleksionerlari bilan hamkorlikda arpaning jahon kolleksiya namunalarini o'rganish va mamlakatimiz iqlim sharoitiga mos namunalar tanlash ustida ilmiy ishlar olib bormoqdalar.

Arpaning maqbul ekish muddatlari va me'yorlarini aniqlash, asoslash bo'yicha xorijda juda ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lishiga qaramay, O'zbekistonda arpa yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish, takomillashtirish yuzasidan keyingi yillarda deyarli tadqiqotlar o'tkazilmagan. YUqori hosil olish uchun arpani optimal muddat va me'yorda ekish zarurligi haqida ko'plab materiallar to'plangan.

Adabiyotlardagi ma'lumotlarning ko'rsatishicha, arpadan eng yuqori hosil olish uchun ma'lum tuproq-iqlim sharoitida maqbul ekish muddatlari va me'yorlari hamda o'g'itlash tizimiga rioya qilish talab etiladi.

Ko'p olimlarning fikricha, arpa hosildorligi ekish muddatiga, ekish me'yoriga, nav xususiyatiga, o'g'it bilan ta'minlanganligiga bog'liq.

Bu esa arpa ekish muddatlari va o'g'itlash me'yorlari bo'yicha sug'oriladigan yerlarda yuqori va sifatli don hosili yetishtirishda mintaqa tuproq-iqlimi, navlarning biologik xususiyatlariga mos maqbul ekish muddatlari va o'g'itlash me'yorlarini aniqlash hamda ularni ishlab chiqarishga joriy qilish zarurligini ko'rsatadi.

YUqoridagilardan kelib chiqqan holda Andijon viloyati sharoitida sug'oriladigan yerlarga ekiladigan kuzgi arpani navlaridan eng yuqori va sifatli don hosili olishni ta'minlaydigan maqbul ekish muddatlari va me'yorlarini aniqlash maqsadida dala tajribilari o'tkazdik.

Ilmiy-tadqiqot ishlari Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanida joylashgan "Bozarboy" fermer xo'jaligining qadimdan sug'oriladigan bo'z-o'tloqi tuproqlari sharoitida olib borildi.

Tajriba 24 ta variantdan iborat bo'lib, 3 takrorlanishda bir yarusda joylashtirildi. Tajriba dalasida egat kengligi 70 sm, uzunligi 50 m. Har bir bulakchalar maydoni 280 m², hisobga olinadigan maydon 140 m².

Tajribada kuzgi arpani “Ixtiyor” va “Bolg’ali” navlarini to’rt xil urug’ ekish (1-oktyabr, 15-oktyabr, 1-noyabr, 15-noyabr) muddatida kuzgi arpa urug’lari uch xil ekish (3,0 mln/ga, 4,0 mln/ga, 5,0 mln/ga) meyorlarda ekib o’rganildi.

Tadqiqot olib borilgan 2019 yilda kuzgi arpa urug’larini ekish muddatlari va me’yorlari hamda qo’llanilgan agrotexnik tadbirlarni quruq massa to’plashiga ta’sirini aniqlash maqsadida variantlar kesimida kuzatuvlarimizni olib bordik.

Olingan natijalarni tahlil qiladigan bo’lsak, (2016-2017 yy.) kuzgi arpaning “Ixtiyor” navi urug’lari 1-oktyabr muddatida gektariga 3,0 mln. dona unuvchan urug’ hisobida ekilan (1-variant)da o’simlikning quruq massa to’plashi tuplash fazasida 14,11 ts/ga ni, nay tortish fazasida 42,47 ts/ga ni, boshqoqlash fazasida 133,55 ts/ga ni, pishish fazasining sut pishish davrida 190,50 ts/ga va mum pishish davrida 215,37 ts/ga ni tashkil etgan bo’lsa, shu muddatda gektariga 4,0-5,0 mln. dona unuvchan urug’ hisobida ekilgan 2-3 variantlar tahlil qilinganida esa o’simlikning quruq massa to’plashi tuplash fazasida 16,32-18,60 ts/ga ni, nay tortish fazasida 51,63-59,89 ts/ga ni, boshqoqlash fazasida 154,68-173,11 ts/ga ni, pishish fazasining sut pishish davrida 223,38-263,28 ts/ga va mum pishish davrida 250,44-300,44 ts/ga ni tashkil etganligi aniqlandi (1-jadval).

Kuzgi arpa urug’lari 15-oktyabr muddatida ekilgan variantlar tahlil qilinganida esa, gektariga 3,0 mln. dona unuvchan urug’ hisobida ekilan 4-variantda o’simlikning quruq massa to’plashi tuplash fazasida 13,48 ts/ga ni, naychalash fazasida 40,56 ts/ga ni, boshqoqlash fazasida 127,71 ts/ga ni, pishish fazasining sut pishish davrida 180,62 ts/ga va mum pishish davrida 199,15 ts/ga ni tashkil etib, 1-oktyabr muddatida gektariga 3,0 mln. dona unuvchan urug’ ekilgan variantga nisbatan tuplash fazasida 0,63 ts/ga ni, nay tortish fazasida 1,92 ts/ga ni, boshqoqlash fazasida 5,85 ts/ga ni, pishish fazasining sut pishish davrida 9,88 ts/ga va mum pishish davrida 16,23 ts/ga kam natija ko’rsatganligi aniqlangan bo’lsa, shu muddatda gektariga 4,0-5,0 mln. dona unuvchan urug’ hisobida ekilgan 5-6 variantlarda o’simliklarning quruq massa to’plashi o’rganilganida, tuplash fazasida 15,46-17,06 ts/ga ni, naychalash fazasida 47,62-54,06 ts/ga ni, boshqoqlash fazasida 143,40-156,39 ts/ga ni, pishish fazasining sut pishish davrida 205,76-237,16 ts/ga va mum pishish davrida 223,49-262,24 ts/ga teng bo’lib, 1-oktyabr muddatida gektariga 4,0-5,0 mln. dona unuvchan urug’ hisobida ekilgan 2-3 variantlarga nisbatan o’simliklarning quruq massa to’plashi tuplash fazasida 0,86-1,54 ts/ga, naychalash fazasida 4,00-5,83 ts/ga, boshqoqlash fazasida 11,27-16,72 ts/ga, pishish fazasining sut pishish davrida 17,62-26,12 ts/ga va mum pishish davrida 26,95-38,20 ts/ga yuqori bo’lganligi qayd etildi.

1-jadval

Kuzgi arpaning biologik quruq massa to’plashiga urug’ ekish muddatlari va me’yorlarining ta’siri, 2016–2017 yy.

№	Ekish muddati	Urug’ ekish me’yori, mln/ga	1 ga maydondagi biologik quruq massa to’plashi, ts.				
			Tuplash	Naychalash	Boshqoqlash	Sut pishish	Mum pishish
Ixtiyor navi							
1	01.10	3,0	14,94	35,39	99,92	123,63	148,27
2		4,0	17,43	41,50	108,64	133,15	160,22
3		5,0	20,46	47,66	116,09	151,78	187,79
4	15.10	3,0	14,31	33,54	93,99	112,79	131,55
5		4,0	16,19	37,96	97,10	111,58	132,98

6		5,0	18,90	42,41	98,68	118,21	150,14
7	01.11	3,0	13,58	31,20	83,57	100,84	123,13
8		4,0	14,89	35,01	81,33	99,07	120,85
9		5,0	17,33	38,86	76,75	104,40	131,42
10	15.11	3,0	12,21	28,01	69,70	88,27	106,36
11		4,0	13,16	30,35	65,40	83,18	99,65
12		5,0	14,73	32,47	60,36	85,95	106,11
Bolg'ali navi							
13	01.10	3,0	14,01	33,33	96,00	118,68	143,25
14		4,0	16,19	39,29	104,54	128,08	154,73
15		5,0	18,46	44,54	110,92	145,05	181,69
16	15.10	3,0	13,35	31,38	90,21	109,34	127,57
17		4,0	15,32	35,53	94,24	112,42	129,90
18		5,0	16,91	39,03	95,50	121,53	146,29
19	01.11	3,0	12,49	28,92	79,48	97,62	117,45
20		4,0	13,53	32,82	77,47	95,66	116,47
21		5,0	14,75	35,48	73,30	101,02	127,00
22	15.11	3,0	11,16	26,10	65,72	83,44	101,80
23		4,0	11,83	28,36	62,95	80,67	97,30
24		5,0	13,10	29,68	56,64	82,87	104,97

Tajribada kuzgi arpa urug'lari 1-noyabr muddatida ekilgan variantlar tahlildan o'tkazilganida, gektariga 3,0 mln. dona unuvchan urug' hisobida ekilgan 7-variantda o'simliklarning quruq massa to'plashi o'rganilganida tuplash fazasida 12,76 ts/ga ni, naychalash fazasida 38,33 ts/ga ni, boshqalash fazasida 117,22 ts/ga ni, pishish fazasining sut pishish davrida 168,35 ts/ga va mum pishish davrida 188,83 ts/ga ni tashkil etib, 1-oktyabr muddatida gektariga 3,0 mln dona unuvchan urug' ekilgan variantga nisbatan tuplash fazasida 1,35 ts/ga ni, naychalash fazasida 4,14 ts/ga ni, boshqalash fazasida 16,33 ts/ga ni, pishish fazasining sut pishish davrida 22,15 ts/ga va mum pishish davrida 26,54 ts/ga kam ekanligi aniqlangan bo'lsa, shu muddatda gektariga 4,0-5,0 mln. dona unuvchan urug' hisobida ekilgan 8-9 variantlarda o'simliklarning quruq massa to'plashi tuplash fazasida 13,80-15,05 ts/ga ni, naychalash fazasida 45,16-50,72 ts/ga ni, boshqalash fazasida 126,70-133,63 ts/ga ni, pishish fazasining sut pishish davrida 188,32-214,70 ts/ga va mum pishish davrida 209,81-241,35 ts/ga ni tashkil etib, 1-oktyabr muddatida gektariga 4,0-5,0 mln. dona unuvchan urug' hisobida ekilgan 2-3 variantlarga nisbatan tuplash fazasida 2,51-3,55 ts/ga ni, naychalash fazasida 6,47-9,17 ts/ga ni, boshqalash fazasida 27,97-39,48 ts/ga ni, pishish fazasining sut pishish davrida 35,06-48,58 ts/ga ni, mum pishish davrida esa 40,64-59,09 ts/ga past natija olinganligi kuzatildi.

Kuzgi arpa urug'lari kechki muddatda, ya'ni 15-noyabrda gektariga 3,0 mln. dona unuvchan urug' hisobida ekilgan 10-variantda o'simliklarning quruq massa to'plashi kuzatilganida, tuplash fazasida 11,42 ts/ga ni, nay tortish fazasida 35,13 ts/ga ni, boshqalash fazasida 101,62 ts/ga ni, pishish fazasining sut pishish davrida 150,70 ts/ga va mum pishish davrida 169,64 ts/ga ni tashkil etib, 1-oktyabr muddatida gektariga 3,0 mln dona unuvchan urug' ekilgan variantga nisbatan o'simlikning quruq massa to'plashi tuplash fazasida 2,69 ts/ga, nay tortish fazasida 7,34 ts/ga, boshqalash fazasida 31,94 ts/ga, pishish fazasining sut pishish davrida 39,81 ts/ga va mum pishish davrida 45,73 ts/ga kam bo'lganligi kuzatilgan bo'lsa, shu muddatda

gektariga 4,0-5,0 mln. dona unuvchan urug' hisobida ekilgan 11-12 variantlarda tahlil qilinganida esa, tuplash fazasida 12,09-13,40 ts/ga ni, nay tortish fazasida 40,15-44,36 ts/ga ni, boshqoqlash fazasida 109,50-114,33 ts/ga ni, pishish fazasining sut pishish davrida 167,78-190,98 ts/ga va mum pishish davrida 184,81-213,62 ts/ga teng bo'lib, 1-oktyabr muddatida gektariga 4,0-5,0 mln. dona unuvchan urug' hisobida ekilgan 2-3 variantlarga nisbatan o'simlikning quruq massa to'plashi tuplash fazasida 4,22-5,21 ts/ga, nay tortish fazasida 11,48-15,53 ts/ga, boshqoqlash fazasida 45,17-58,78 ts/ga, pishish fazasining sut pishish davrida 55,60-72,30 ts/ga va mum pishish davrida 65,63-86,83 ts/gacha kam ekanligi aniqlandi.

Olingan ma'lumotlarni tahlil qiladigan bo'lsak, urug' ekish muddatlarining kechiktirib borilishi o'simlikning quruq modda yig'ishiga ham o'z ta'sirini o'tkazgan holda 1-oktyabr muddatiga nisbatan gektariga 3,0 mln dona unuvchan urug' hisobida ekilganida amal davri oxiriga borib, 16,23 ts/ga dan 45,73 ts/ga gacha, gektariga 4,0-5,0 mln dona unuvchan urug' ekilganida esa 26,95-38,20 ts/ga dan 65,63-86,83 ts/ga gacha kam bo'lganligi kuzatildi.

Tajribada kuzgi arpaning "Bolg'ali" navi ekilgan variantlar muddatlar va me'yorlar kesimida tahlil qilinganida ham yuqoridagi qonuniyatlar takrorlanganligi kuzatilib, o'simlikning quruq massa to'plashi ekish muddatlarining kechiktirib borilishi bilan kamayib borganligi kuzatilgani holda 1-oktyabr muddatiga nisbatan gektariga 3,0 mln dona unuvchan urug' hisobida ekilganida amal davri oxiriga borib, 18,33 ts/ga dan 50,47 ts/ga gacha, gektariga 4,0-5,0 mln dona unuvchan urug' ekilganida esa 28,18-38,96 ts/ga dan 69,26-92,45 ts/ga gacha kam bo'lganligi qayd etildi.

Tajriba variantlaridan olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, kuzgi arpa o'simligini quruq massa to'plashiga ekish muddatlari hamda ko'chat qilinligi sezilarli ravishda ta'sir ko'rsatgan. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, o'simlikning quruq massa to'plashi urug'larni ekish muddatlariga, ko'chat qalinligiga hamda qo'llanilgan agrotexnik tadbirlarga uzviy ravishda bog'liq ravishda o'zgarib boradi.

REFERENCES

1. Jeltopuzov V.N., Dubina V.V., SHabaldas O.G. Zavisimost uroжайnosti i kachestva zerna ozimogo yachmenya ot usloviy vozdelывaniya // Vestnik APK Stavropolya. - 2012g. - №3(7). - S.23-27.
2. Jumaboyev P. Sug'oriladigan maydonda kasallikka chidamli arpa navlari yaratishning ahamiyati // O'zbekistonda g'allachilikning yaratilgan ilmiy asoslari va uni rivojlantirish istiqbollari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi ilmiy maqolalar to'plami. -Jizzax «Sangzor», 2013. -B. 104-105.
3. Zokoyeva V.R., Kozыreva M.YU., Bazaeva L.M. Agroekologicheskoye priyemlye rovysheniya produktivnosti rasteniy ozimogo yachmenya // Dostijeniya nauki-selskomu xozyaystvu: materialy Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. -2017. -S. 1620.
4. Kovrichana L.I. Kachestvo semyan na produktivnost dvuxryadnyh i shestiryadnyh sortov yachmenya // J. Zernovoye xozyaystvo. №4, 2004. -s. 18-20.
5. Kurbonov G.K. Rezervy rovysheniya uroжайnosti i kolichestvo semyan yachmenya. -T. 1981.-c.77
6. Nurboyev S. Kuzda arpani ekish muddatlarini o'rganish // Fan va ishlab chiqarish integratsiyasi qishloq xo'jaligi samaradorligining muhim omili. Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallar to'plami. 2-qism. Qashqadaryo, 2013. -B. 98-100.
7. Suleymonov M., Adilov K. Skolko vysevat yachmenya // Zemledeliye. 1991. -№ 4. -S.70.